

NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

12. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnistyu mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

Дані про авторів

Гуштан Тетяна Вікторівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри технології і організації ресторанного господарства Ужгородського торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Індус Катерина Петрівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів Ужгородського торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Ковач Марія Йосипівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів Ужгородського торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Data about the authors

Tetyana Hushtan,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of technology and organization of the restaurant industry of the Uzhhorod Trade and Economic Institute of the State University of Trade and Economics
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Kateryna Indus,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance of the Uzhhorod Trade and Economic Institute of the State University of Trade and Economics
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Mariya Kovach,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance of the Uzhhorod Trade and Economic Institute of the State University of Trade and Economics
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

УДК 338.242.4

КОМЕНДО І.К.

Міжнародний досвід використання державних банків розвитку як інструмента активізації економічного зростання

Предмет дослідження – особливості функціонування державних банків розвитку у різних країнах світу.

Мета дослідження – узагальнити досвід функціонування банків розвитку та їх впливу на економічне зростання у різних країнах світу.

Методи дослідження. Робота побудована на основі методу компаративного аналізу, історичного методу, структурно-логічного методу, методів аналізу та синтезу, індукції та дедукції, методу графічного представлення результатів.

Результати дослідження. У статті розглянуто особливості профільної діяльності банків розвитку у восьми країнах світу: Бразилії, КНР, Туреччині, Індії, В'єтнамі, ПАР, Ефіопії та Угорщині. Проаналізовано цілі їх функціонування, пакети наданих послуг, сфери підтримки. Окреслено інституційні засади діяльності банків розвитку у вказаних країнах. Дано оцінку масштабам впливу банків розвитку на інвестиційну діяльність та економічне зростання країн. Окреслено відмінності між банками розвитку у вказаних країнах і визначено основні причини цих відмінностей.

Галузь застосування результатів. Результати даного дослідження можуть бути використані при підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів з питань державних банків розвитку і при розробці законодавства щодо створення відповідної установи в Україні.

Висновки. В різних країнах побудовані та впроваджені неоднакові моделі банків розвитку, що суттєво відрізняються як за основними напрямками, так і за масштабами діяльності. Це зумовлено різним рівнем економічного розвитку країн, можливостями залучення джерел фінансування банків розвитку і відмінністю в цілях, які ставляться перед даними установами при їх створенні чи реформуванні.

Ключові слова: банк розвитку, довгострокове інвестування, доступ до капіталу, промисловість, інфраструктура, національні проекти.

KOMENDO I.K.

International experience of using state development banks as tool for enhancing economic growth

The subject of the study is peculiarities of the functioning of state development banks in different countries.

The purpose of the article is to generalize the experience of development banks functioning and their influence on economic growth in different countries of the world.

Methodology. The article is based on the method of comparative analysis, historical method, the structural–logical method, the methods of analysis and synthesis, induction and deduction, method of graphical presentation of results.

Results. The article looks into specifics of development bank activities in 8 countries: Brazil, China, Turkey, India, Vietnam, South Africa, Ethiopia and Hungary. The goals of their functioning, packages of services provided, areas of support are analyzed. The institutional foundations of the development banks activities in the specified countries are outlined. An assessment of scale of development banks influence on investment activity and economic growth of countries is given. Differences between development banks in these countries are outlined and the main reasons for these differences are determined.

Area of application. Results of this study can be used in preparation of informational and analytical materials on the issues of state development banks and in the development of legislation on the creation of a such institution in Ukraine.

Conclusions. In different countries, different models of development banks have been built and implemented, which distinguish significantly both in terms of the main directions and scope of activities. This is due to the different level of economic development of the countries, the possibilities of attracting financing sources by development banks and the difference in the goals set before these institutions when they were created or reformed.

Keywords: development bank, long–term investment, access to capital, industry, infrastructure, national projects.

Постановка проблеми. Банки розвитку є важливим інструментом для подолання об'єктивних недоліків ринків капіталу, притаманних як розвинутим країнам, так і тим, що розвиваються. В країнах, що розвиваються, доступ до капіталу часто обмежений низьким рівнем інвестиційної привабливості і розривом між соціальною та приватною цінністю інвестиційних проектів. Також приватні інвестори зазвичай не беруть до уваги потенційний позитивний вплив на зростання виробництва та зайнятості в суміжних галузях промисловості й секторі послуг за умов реалізації їхніх проектів. Як наслідок, інвестиції спрямовуються переважно на короткострокові проекти, в основі яких лежить експлуатація ресурсної

та сировинної бази країни, а довгострокові інноваційні проекти, неодмінною ознакою яких є високий рівень ризикованості, майже не розглядаються. Низький рівень розвитку фінансового сектора ускладнює й доступ до інших джерел фінансування, зокрема до кредитних ресурсів через високі відсоткові ставки. Таким чином, місцеві компанії втрачають можливості нарощувати виробництво, підвищувати конкурентоспроможність і виходити на зовнішні ринки [1, с. 45].

Високорозвиненим економікам теж притаманні суттєві недоліки у функціонуванні ринків капіталу, хоча й іншого характеру. Потужні фінансові сектори розвинутих країн значно менше заохочують інвестиції у промислове виробництво, ніж спекуляції

на фондовому ринку, оскільки, як правило, набагато слабше винагороджують інноваційні, високоризикові та довгострокові проекти [2, с. 205].

Основним механізмом з подолання зазначених негативних явищ якраз і слугують державні банки розвитку, що надають кредити для розвитку стратегічних секторів промисловості й інфраструктури на посильних для бізнесу умовах. Залучаючи кошти через випуск облігацій, державні фонди, проекти міжнародної допомоги і інші джерела, державні банки розвитку відкривають пільгові кредитні лінії для реалізації проектів, які відбираються за принципами відповідності стратегічним напрямкам розвитку економіки, зростання міжнародної конкурентоспроможності і досягнення позитивного соціального ефекту для населення. Крім кредитів, банки розвитку здійснюють фінансування через інвестиції в акціонерний капітал, дають грантові кошти, технічну підтримку, залучають венчурний капітал, фінансують торговельні операції тощо.

У зв'язку із зазначеним актуалізується потреба в аналізі досвіду функціонування банків розвитку у країнах з різним рівнем економічного розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізу теоретичних засад діяльності банків розвитку присвячено наукові доробки багатьох вітчизняних вчених-економістів, серед них: В.Л. Коломієць [3], Н.Г. Самко [4], Ю.І. Шаповал [5], О.Ю. Орзул [6] та інші. Так, В. Л. Коломієць розглядає роль банків розвитку у реалізації фінансової політики держави, визначає чинники, що зумовлюють необхідність створення такої інституції в Україні. Н. Г. Самко окреслює основні принципи, функції та напрями діяльності банків розвитку, досліджує інвестиційні пріоритети й основні джерела залучення фінансових ресурсів ними. Ю. І. Шаповал визначає основні ризики та критерії успішного запуску банку розвитку в Україні, обґрунтовує вимоги до його функціонування. У свою чергу, О. Ю. Орзул розглядає особливості роботи міжнародних банків розвитку на прикладі Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Віддаючи належне існуючим напрацюванням, необхідно зазначити, що системному аналізу міжнародного досвіду діяльності банків розвитку досі приділено недостатню увагу, що визначає необхідність подальших досліджень у даному напрямі.

Мета статті полягає в узагальненні досвіду функціонування банків розвитку та їх впливу на економічне зростання у різних країнах світу.

Виклад основного матеріалу. У багатьох розвинених економіках банки розвитку на сучасному етапі відіграють важливу роль у спрямуванні середньо- і довгострокового капіталу у стратегічно важливі галузі, які відчувають найбільший інвестиційний голод та у високоризикові проекти зі значним потенціалом зростання, підтримуючи в такий спосіб розвиток національної економіки. Німецький та японський банки розвитку були створені після Другої світової війни для управління коштами, виділеними на повоєнну відбудову. Їх роль з часом змінювалась, ці банки дедалі більше переорієнтовувались на мобілізацію внутрішніх ресурсів й підтримку промислового розвитку поза рамками інфраструктурних проектів. Південна Корея у своєму стрімкому економічному розвитку також покладалася на потужний банк розвитку, що надавав пільгові кредити галузям, визначеним урядом як пріоритетні. Турецький банк промислового розвитку заснований у 1950-х роках під егідою Світового банку. З часом йому вдалося переорієнтуватися з міжнародних на внутрішні фінансові ресурси та відіграти ключову роль у формуванні і реалізації політики імпортозаміщення та експортно-орієнтованої індустріалізації.

Національний банк економічного і соціального розвитку (НБЕСР) Федеративної Республіки Бразилія був заснований у 1951 р. Він є ключовою інституцією з реалізації структурної політики країни на засадах імпортозаміщення та експортно-орієнтованої індустріалізації. НБЕСР спеціалізується на середньо- і довгостроковому фінансуванні проектів розвитку промисловості за галузями, що визначені державою пріоритетними (кольорова металургія, хімічна та нафтохімічна галузь, паперове виробництво, машини, устаткування й обладнання). Ефективність банку як провідника структурної політики Бразилії забезпечується концентрацією позик у найперспективніших секторах економіки. У 1950-х роках 35,7 % позик НБЕСР було надано підприємствам хімічної та нафтохімічної галузі, а 34,5 % – металургійній промисловості. У 2012 році близько 40% вартості кредитів НБЕСР залучено п'ятьма найбільшими позичальниками [7, с. 97].

Важливу роль у діяльності НБЕСР відіграє зважена розстановка пріоритетів. Кредитні кошти надаються насамперед на ті проекти, які передбачають використання комплектуючих, машин, устаткування та обладнання бразильського виробництва, що

є основою політики імпортозаміщення. Під цей напрям роботи банком запущено окрему Програму фінансування машин й обладнання у 1964 р. В її межах розподілено близько чверті всіх фінансових ресурсів, наданих НБЕСР за час свого існування. Не менш важливим фактором успішної діяльності НБЕСР є ретельний нагляд за своїми клієнтами, що дає змогу гарантувати використання кредитних коштів на модернізацію технологічного оснащення виробництв і забезпечувати позитивні ефекти від розвитку окремих підприємств для місцевих громад і промислового сектора загалом. Найбільш успішним проектом НБЕСР стало сприяння виробнику повітряних суден «Embraer» у знаходженні важливої ніші на глобальному ринку продукції літакобудування [8, с. 295].

Роль Китайського банку розвитку (КБР) у трансформації економіки КНР також важко переоцінити. КБР засновано у 1994 році з метою урбанізації населення, тому спершу кредити спершу надавались місцевим органам влади для реалізації проектів розвитку міської інфраструктури. Пізніше КБР зосередився на фінансовій підтримці переробної промисловості, насамперед телекомунікаційного обладнання, і генерації енергії з відновлювальних джерел. Специфікою китайського досвіду стало надання кредитів зарубіжним компаніям для закупівель відповідної продукції, виробленої в КНР. У такий спосіб КБР сприяв розвитку як виробничого, так і експортного потенціалу національних виробників у пріоритетних секторах економіки. КБР широко практикував так звані «нафтові кредити», заохочуючи позичальників виплачувати кредити нафтою та іншими сировинними ресурсами, необхідними для прискореної індустріалізації китайської економіки. На сьогодні активи КБР перевищують 1 трлн дол. США, що вдвічі більше ніж у групі Світового банку, він є п'ятим позичальником у КНР з часткою 6% у загальних обсягах наданих кредитів у країні. Поточним магістральним проектом КБР є розбудова інфраструктури «Шовкового шляху» – сухопутного транспортного коридору для постачання китайської продукції в Європу [9, с. 116–117].

У табл. 1 узагальнено основні цілі, послуги і сфери застосування банків розвитку у восьми країнах світу з різним рівнем економічного розвитку.

Як видно, розглянуті банки розвитку відрізняються за своїми цілями: у країнах з низьким рів-

нем доходів вони, як правило, зосереджуються на промисловому розвитку. У більш розвинених країнах банки розвитку мають ширшу місію, що включає додаткові цілі, такі як створення робочих місць, зменшення регіональної та соціальної нерівності та стимулювання технологічних змін, включаючи нові екологічні рішення.

Пропоновані послуги та інструменти більшості банків розвитку в цілому однорідні: окрім позик, вони надають безповоротні гранти для фінансування особливо ризикових інноваційних проектів, купують акції фірм для заохочення довгострокових інвестицій у їхній основний капітал, здійснюють торгове фінансування для активізації експорту, надають підтримку для МСП та технічну допомогу у формі управлінської підготовки та технічної допомоги при підготовці бізнес-планів.

Більшість банків розвитку мають широку секторальну спрямованість, охоплюючи всі чи принаймні більшість галузей економіки. Лише окремі з них є суто промисловими банками розвитку, тобто обслуговують підприємства, зайняті у виробничому секторі. Банк розвитку малих індустрій Індії не фокусується на конкретних галузях, а радше спеціалізується на фінансуванні та технічній підтримці для мікро-, малого і середнього бізнесу. Це є поширеним напрямом діяльності банків розвитку: через типові для цих структур значні обмеження у джерелах залучення коштів більшість з них пропонують послуги, розроблені спеціально для МСП.

Нарешті, відмінності виникають у тому, наскільки детально банки розвитку різних країн визначають свою галузеву спрямованість. Наприклад, Китайський банк розвитку готовий надавати свої послуги всім «галузям-початківцям», тоді як відповідні установи в Бразилії, Ефіопії та ПАР визначають дуже конкретні галузеві цілі, що відображають ступінь деталізації промислових планів їхніх урядів.

Розглянемо також інституційні основи функціонування банків розвитку у різних країнах на сучасному етапі, зокрема структуру власності, органи управління і джерела залучення коштів (табл. 2).

Існує велика відмінність у джерелах фінансування банків розвитку залежно від рівня доходів населення в країні. Країни з низьким рівнем доходів, зокрема В'єтнам та Ефіопія, переважно мірою покладаються на кошти міжнародних донорів (Світовий банк, ОЕСР) та державі фонди для фінансування діяльності своїх банків розвит-

Таблиця 1. Основні цілі, послуги і сфери діяльності банків розвитку у країнах світу

Країни	Основні цілі	Послуги	Галузі, яким надається підтримка
Бразилія	Стимулювання розвитку шляхом створення нових робочих місць і подолання різниці у розвитку регіонів. Експортна експансія національних компаній.	Позики, гранти, інвестиції в акціонерний капітал, торгове фінансування, державні гарантії, підтримка МСП	Всі галузі переробної промисловості, а також розробка програмного забезпечення та дизайн
Китай	Усунення «провалів» на ринку капіталу для реалізації національної економічної стратегії	Середньо- та довгострокові позики, інвестиції в акціонерний капітал, технічна підтримка	Інфраструктура, галузі-початківці, галузі, які підпадають під реалізацію національних проектів
Туреччина	Підтримка економічного розвитку, розвиток ринків капіталу	Позики, інвестиції в акціонерний капітал, торгове фінансування, підтримка МСП, технічна підтримка	Енергетика, транспорт та логістика, інфраструктура, освіта, охорона здоров'я
Індія	Посилення кредитування МСП та вирішення їх проблем росту	Позики, інвестиції в акціонерний капітал, венчурне фінансування, технічна підтримка	Не визначено
В'єтнам	Залучення міжнародного і внутрішнього капіталу на реалізацію цілей інвестиційної та експортної політики держави	Позики, експортне кредитування, гарантування експорту	Машинобудування, енергетика, фармацевтика, хімічне виробництво, ІТ, гірничо-металургійний комплекс, одяг та текстиль
Угорщина	Стимулювання розвитку технологій і підвищення рівня зайнятості, регіональний розвиток	Позики, гранти, інвестиції в акціонерний капітал, пряме інвестування, державні гарантії	Не визначено
ПАР	Індустріалізація і створення нових робочих місць; реалізація державних проектів	Позики, гранти, інвестиції в акціонерний капітал, торгове фінансування, венчурне фінансування, технічна підтримка	«Зелене» виробництво, переробка аграрної сировини, автомобілі та транспортне обладнання, виробниче обладнання, текстиль, металургія, легка промисловість, виробництво паперу, пластику, хімічної продукції, фармацевтика
Ефіопія	Просування національного порядку денного через фінансування та технічну підтримку проектів з пріоритетних сфер	Позики, гарантування експортних контрактів, технічна підтримка	Сільське господарство, добувна промисловість, легка промисловість, хімічна галузь, металургія, папір, автомобілебудування, електричне обладнання, фармацевтика

Джерело: укладено автором за даними [10, с. 8–9].

ку. При чому кошти у ці фонди залучаються переважно через випуск «довгих» облігацій (тих, що мають довгостроковий термін погашення). Наприклад, структура довгострокових запозичень Банку розвитку Ефіопії з року в рік залишається приблизно такою: 75% – позики від Центробанку країни, 12% – ефіопські державні ощадні облігації та близько 10% – кошти міжнародних донорів. Решта видів джерел фінансування мають незначну частку в діяльності даної установи. Так само в Індії близько двох третіх фінансування банку розвитку здійснюється за рахунок вну-

трішніх запозичень, ззовні він залучає п'яту частину фінансування – переважно від Японського агентства міжнародної співпраці та Банку розвитку Німеччини.

У країнах з середнім рівнем доходів – Бразилія, КНР – діяльність банків розвитку фінансується переважно через розміщення випуск облігацій на міжнародному ринку та/або через фіскальні механізми. У всіх випадках залучені кошти мають середньо- та довгостроковий термін погашення, що означає, що банки розвитку можуть стабільно надавати довгострокові кредити, які покривають-

Таблиця 2. Інституційні засади діяльності банків розвитку у країнах світу

Країни	Структура власності	Органи управління	Джерела фінансування
Бразилія	Державна власність	Фіскальна рада	Фонд допомоги трудящим ¹
Китай	Державна власність	Центральний уряд	Урядове фінансування, середньо- і довгострокові облігації
Туреччина	Приватна власність	Агентство банківського регулювання і нагляду	Запозичення у Світового банку; розміщення облігацій
Індія	Власність розділена між державним (1/3) і приватним (2/3) акціонерами	Центральний уряд	Облігації, державне фінансування, міжнародні донори
В'єтнам	Державна власність	Центральний уряд	Державні облігації, видатки державного бюджету, кошти ОЕСР
Угорщина	Державна власність	Міністерство національного розвитку	Позики від кредитних установ та державні облігації
ПАР	Державна власність	Департамент економічного розвитку	Запозичення у Світового банку; розміщення середньострокових облігацій
Ефіопія	Державна власність	Агентство з нагляду за державними підприємствами	Урядові фонди, урядові кредити, позики у Світового банку

Примітка: 1. Фонд допомоги трудящим – державний фонд Бразилії, що наповнюється за рахунок податку з чистих операційних доходів бразильських компаній та фінансує програми економічного розвитку.

Джерело: укладено автором за даними [10, с. 11].

ся середньо- та довгостроковими зобов'язаннями. Відповідність строків погашення активів та зобов'язань є важливою передумовою ефективної діяльності банків розвитку, оскільки вони створюються якраз з метою вирішення проблеми нестачі довгострокових кредитів для бізнесу.

Для визначення того, яку вагу мають банки розвитку в реалізації промислової та структурної політики в країні, використовують показник, що відображає частку наданих цими банками позик у валовому нагромадженні основного капіталу (ВНОК) країни і їх ВВП в цілому (див. рисунок).

Позики державних банків розвитку як частка у ВВП та ВНОК відповідних країн світу станом на 2016 р., %

Джерело: укладено автором за даними [10, с. 15].

За цим критерієм найбільш впливовими серед наявних у світі банків розвитку є В'єтнамський банк розвитку (7,5% ВВП), Національний банк економічного і соціального розвитку Бразилії (11,8%) і Китайський банк розвитку (12,1%). Особливо велику роль банк розвитку відіграє у нагромадженні основного капіталу у В'єтнамі, співвідношення його кредитів до ВНОК країни сягає 30,9%. Переважну роль у здійсненні капітальних інвестицій відіграє банк розвитку Бразилії, де співвідношення позик банку до ВНОК складає 59,7%. Важливе значення має й відповідна установа в Китаї, де відповідний показник сягає 25,8%. Меншу вагу мають Банк розвитку малих індустрій в Індії (0,1% ВВП та 0,3% ВНОК), Банк промислового розвитку Туреччини (0,6% і 3,1%), Корпорація промислового розвитку ПАР (0,6% і 2,7%), Угорський банк розвитку (1,0% та 5,2%). Це зумовлюється, насамперед, меншими можливостями залучення фінансових ресурсів самими банками розвитку та переважним спрямуванням їх діяльності на МСП.

Висновки

В різних країнах побудовані та впроваджені неоднакові моделі банків розвитку, що суттєво відрізняються як за основними напрямками, так і за масштабами діяльності. Це зумовлено різним рівнем економічного розвитку країн, можливостями залучення джерел фінансування банків розвитку і відмінністю в цілях, які ставляться перед даними установами при їх створенні чи реформуванні.

Виходячи із розглянутого міжнародного досвіду, в Україні актуалізується потреба у створенні державного банку розвитку як механізму подолання дефіциту капітальних інвестицій в переробній промисловості і розбудови інфраструктури. Державний банк розвитку повинен виконувати роль «фінансового підрозділу» держави, уповноваженого надавати кредити на умовах, що роблять інвестиції у промисловість та інфраструктуру економічно доцільними. Такий банк в Україні має безпосередньо підпорядковуватися Міністерству економіки (однак керуватися за принципом корпоративного управління), розгортаючи діяльність згідно з визначеними урядом програмами відбудови економіки і стратегічного розвитку. Мобілізуючи ресурси всередині країни (за рахунок державних фондів, розміщення облігацій і фіскальних надходжень) та за кордоном (міжнародні ринки залу-

чення капіталу, іноземні донори) державний банк розвитку розроблятиме й управлятиме кредитними лініями із пільговими відсотковими ставками для реалізації інвестиційних проектів, відбираючи ті з них, які нестимуть більші соціально-економічні вигоди і сприятимуть виконанню урядових планів розвитку переробної промисловості. Це, зокрема, можуть бути проекти з облаштування індустріальних парків, будівництва об'єктів житлової, промислової, транспортно-логістичної інфраструктури, модернізації існуючих виробництв. У перспективі банк розвитку може розширити інструментарій підтримки за рахунок інвестування в акціонерний капітал, грантів, технічної підтримки, венчурних інвестицій тощо.

Список використаних джерел

1. Economic Development in Africa Report 2014: Catalyzing Investment for Transformative Growth in Africa / UN Conference on Trade and Development. New York and Geneva: UNCTAD, 2014. 100 p.
2. Іванов Є. І. Диверсифікація зовнішньої торгівлі та економічне зростання : монографія. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2021. 280 с.
3. Коломієць В. Л. Державні банки розвитку та їх роль у реалізації фінансової політики. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 4. С. 62–65.
4. Самко Н. Г. Банки розвитку як інститут сприяння конкурентоспроможності національної економіки. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2015. Вип. 1. С. 433–441.
5. Шаповал Ю. І. Банк розвитку як інструмент довгострокового фінансування національної економіки України. Економічний вісник. 2014. № 2. С. 28–36.
6. Орзул О. Ю. Банк розвитку як інститут стимулювання інноваційного підприємництва державою. Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку : зб. матеріалів II Всеукр. наук.-практ. конф., 29–30 березня 2017 р. Київ : KHEU, 2017. С. 144–146.
7. Thrasher R. D., Gallagher K. P. Defending development sovereignty: the case for industrial policy and financial regulation in the trading regime. Rethinking Development Strategies after the Financial Crisis. Volume 1: Making the Case for Policy Space. New York and Geneva: UNCTAD, 2015. P. 93–105.
8. Ferraz J. C., Kupfer D., Marques F. S. Industrial policy as an effective developmental tool: Lessons from Brazil. Transforming Economies: Making Industrial Policy Work for Growth, Jobs and Development. Geneva: International Labor Organization, 2014. P. 291–305.

9. Sanderson H., Forsythe M. China's Super bank: Debt, Oil and Influence: How China Development Bank Is Rewriting the Rules of Finance. New York: Bloomberg Press, 2013. 203 p.

10. Guadagno F. The role of industrial development banking in spurring structural change. UN Inclusive and Sustainable Industrial Development Working Paper Series. 2016. № 8. 36 p.

References

1. UNCTAD (2014) Economic Development in Africa Report 2014: Catalyzing Investment for Transformative Growth in Africa. New York and Geneva: UNCTAD.

2. Ivanov E. I. (2021) Dyversyfikatsiia zovnishnoi to-rhivli ta ekonomichne zrostannia [Foreign Trade Diversification and Economic Growth]. Kyiv: Kondor Publishing house.

3. Kolomiets V. L. (2017) Derzhavni banky rozvytku ta yikh rol u realizatsii finansovoi polityky [State development banks and their role in of financial policy implementation]. Investytsii: praktyka ta dosvid. № 4. P. 62–65.

4. Samko N. H. (2015) Banky rozvytku yak instytut spry-iannia konkurentospromozhnosti natsionalnoi ekonomiky [Development banks as an institution for enhancing the competitiveness of the national economy]. Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky. № 1. P. 433–441.

5. Shapoval Yu. I. (2014) Bank rozvytku yak instrument dovhostrokovoho finansuvannia natsionalnoi ekonomiky Ukrainy [Development Bank as a tool for long-term financing of the national economy of Ukraine]. Ekonomichnyi visnyk. № 2. P. 28–36.

6. Orzul O. Yu. (2017) Bank rozvytku yak instytut stymuliuвання innovatsiinoho pidpriemnytstva derzhavoiu [Development bank as institution for stimulating innovative entrepreneurship by state]. Innovatsiine pidpriem-

nytstvo: stan ta perspektyvy rozvytku. Kyiv: KNEU. P. 144–146.

7. Thrasher R. D., Gallagher K. P. (2015) Defending development sovereignty: the case for industrial policy and financial regulation in the trading regime. Rethinking Development Strategies after the Financial Crisis. Volume 1: Making the Case for Policy Space. New York and Geneva: UNCTAD.

8. Ferraz J. C., Kupfer D., Marques F. S. (2014) Industrial policy as an effective developmental tool: Lessons from Brazil. Transforming Economies: Making Industrial Policy Work for Growth, Jobs and Development. Geneva: International Labor Organization. P. 291–305.

9. Sanderson H., Forsythe M. (2013) China's Super bank: Debt, Oil and Influence: How China Development Bank Is Rewriting the Rules of Finance. New York: Bloomberg Press.

10. Guadagno F. (2016) The role of industrial development banking in spurring structural change. UN Inclusive and Sustainable Industrial Development Working Paper Series. № 8. 36 p.

Дані про автора

Комендо Ігор Костянтинович,

аспірант відділу аналізу і прогнозування міжнародної торгівлі Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки
e-mail: i.komendo@golocal-ukraine.com

Information about the author

Igor Komendo,

Postgraduate student of International Trade Analysis and Forecasting Department of State Research Institute for Informatization and Economic Modeling
e-mail: i.komendo@golocal-ukraine.com